

DEČIJA REHABILITACIJA
PREGLEDNI ČLANAK

BIBLID 1451-124X:(2023);22(1-3):1-5

PORODIČNI KVALITET ŽIVOTA I DECA SA CEREBRALNOM PARALIZOM

FAMILY QUALITY OF LIFE AND CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

Rastislava Krasnik^{1,2}, Aleksandra Mikov^{1,2}, Igor Mikov^{1,3}, Dragana Vukliš¹, Milena Kovačević¹,
Jarmila Lačokova Krasnikova⁴

¹ Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

² Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

³ Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Novi Sad

⁴ Dom zdravlja Bač, Bač

SAŽETAK

Uvod: Prisustvo cerebralne paralize kod deteta, kao i pridruženih poteškoća, predstavlja izazov za sve članove porodice, a posebno roditelje. Kvalitet života deteta sa cerebralnom paralizom, njegovih primarnih negovatelja, svakodnevno funkcionisanje porodice, kao i porodični kvalitet života može biti narušen.

Zaključak: Primenom posebno dizajniranih upitnika za procenu porodičnog kvaliteta života mogu se dobiti korisne informacije za budući pravac delovanja, potporu svim članovima porodice i planiranje daljih terapijskih i drugih aktivnosti, u cilju osnaživanja porodice.

Ključne reči: porodični kvalitet života; deca; cerebralna paraliza

SUMMARY

Introduction: The presence of cerebral palsy in a child, as well as associated difficulties, is a challenge for all family members, especially parents. The quality of life of the child with cerebral palsy, his primary caregivers, the daily functioning of the family, as well as the family's quality of life can be impaired.

Conclusion: Using specially designed questionnaires for assessing the family's quality of life, useful information can be obtained for the future course of action, support for all family members and planning of the further therapeutic and other activities, with the aim of the strengthening the family.

Keywords: family quality of life; children; cerebral palsy

UVOD

Kvalitet života deteta sa neurorazvojnim poremećajima, posebno cerebralne paralize, može biti narušen u različitim aspektima. Međutim, prisustvo hronične bolesti može promeniti svakodnevnu rutinu, negativno uticati na roditelje, braću i sestre, celokupno funkcionisanje, kvalitet života članova, kao i porodični kvalitet života. Veliko opterećenje negovatelja dece sa cerebralnom paralizom (CP) povezano je sa višim stepenom depresivnosti i lošijim kvalitetom života kod negovatelja,

posebno majki, u porodicama dece sa većim stepenom motoričke onesposobljenosti **(1-4)**. Roditeljstvo deteta sa cerebralnom paralizom donosi dodatne izazove i potrebe **(5)**. Jedan od glavnih izazova za roditelje je da efikasno upravljaju hroničnim zdravstvenim problemima svog deteta i usklade ovu ulogu sa zahtevima svakodnevnog života **(6)**.

Savremeni aspekt zdravlja dece, prema okvirima Međunarodne klasifikacije funkcionisanja, invaliditeta i zdravlja Svetske zdravstvene organizacije-verzija za decu i omladinu daje bolji okvir za razumevanje života

dece, odnosno njihovih porodica **(7)**, kao i planiranje usluga orijentisanih na porodicu, u cilju poboljšanja kvaliteta života. Jedna od češće korišćenih definicija kvaliteta porodičnog života glasi: „porodični kvalitet života je dinamičan osećaj blagostanja porodice, zajednički i individualno definisan od strane njenih članova, a u kome su individualne i porodične potrebe u međusobnoj interakciji“ **(8,9)**. Porodični kvalitet života ima multidimenzionalnu formu, uslovljen je brojnim međusobno povezanim ličnim i porodičnim faktorima, a predmet je istraživanja više studija **(10-12)**. U istraživanju Francisco Mora C i saradnika (2020), koja je obuhvatila analizu studija u bazama podataka o kvalitetu porodičnog života, izdvojene su ukupno 63 studije, a najčešće se koriste tri instrumenta za procenu porodičnog kvaliteta života. Navedeno je da nije razvijen upitnik koji isključivo analizira kvalitet porodičnog života u porodicama koje imaju decu uzrasta do 6. godine života **(9)**. U studiji Alnahdi GH i saradnika (2022), analizom 3948 studija iz šest baza podataka navedeno je ukupno devet skala za merenje kvaliteta života porodica, od kojih je najčešće korišćena skala za procenu porodičnog kvaliteta (engl. Beach Center Family Quality of Life Scale), zatim upitnik za procenu kvaliteta života (engl. Family Quality of Life Survey-FQOLS) i merni instrument definisan od strane Svetske zdravstvene organizacije (engl. the World Health Organization's quality of life assessment (WHOQoL-BREF) **(13-17)**. Upitnik Beach Center Family Quality of Life Scale obuhvata analizu pet domena važnih za porodični kvalitet života: Porodične interakcije, Roditeljstvo, Emocionalno blagostanje, Fizičko/materijalno blagostanje i Podrška koja se odnosi na ometenost člana porodice, odnosno ukupno sadrži 25 stavki, koje se ocenjuju na petostepenoj skali **(10,18-21)**.

Upitnik o porodičnom kvalitetu života (FQOLS) postoji i u verziji koji procenjuje kvalitet porodičnog života u porodicama u kojima su prisutni članovi sa razvojnim/intelektualnim poteškoćama (FQOLS-2006). Ova verzija upitnika obuhvata veći broj domena (zdravlje

porodice, finansijsko blagostanje, porodični odnosi, podrška drugih ljudi, podrška servisa, uticaj vrednosti, karijere, slobodno vreme i rekreacija, kao i interakcija u zajednici). Svaki od domena u ovom upitniku se dodatno analizira iz perspektive važnosti, mogućnosti, dostignuća, inicijative, stabilnosti i zadovoljstva **(15,16,22,23)**.

U studiji Rillotta F i saradnika (2012) sprovedenoj u cilju procene porodičnog kvaliteta života u porodicama koje imaju članove sa intelektualnim/razvojnim poremećajima u Australiji, primenom upitnika FQOLS-2006 utvrđeno je da su za članove porodice svi domeni FQOL važni, posebno pomoć drugih osoba i emocionalna podrška. Zaključeno je da je ovaj upitnik koristan u cilju prikupljanja i boljeg informisanja o potrebama porodica i pružanju usluga, čime se može doprineti poboljšanju FQOL **(22)**. U studiji Milićević M i saradnika (2017) nađeno je da su promene u participaciji u porodičnim aktivnostima dece s cerebralnom paralizom povezane sa kvalitetom života cele porodice **(21)**. U studiji Raina P i saradnika (2005) u kojoj je učestvovalo 468 porodica dece sa CP u Kanadi najvažniji prediktori blagostanja kod negovatelja bili su dečje ponašanje, potreba za negom i porodično funkcionisanje. Zaključeno je da je veoma važno, u cilju poboljšanja kvaliteta života negovatelja koristiti biopsihosocijalne okvire koji su usmereni na porodicu, a ne samo tehničke i kratkoročne rehabilitacione intervencije koje su prvenstveno usmerene na dete **(6)**. Na porodični kvalitet života utiče međusobna interakcija faktora spoljašnje sredine, kao i faktora koji utiču na blagostanje svih članova porodice, u različitim domenima. QOL negovatelja dece sa CP je višedimenzionalan, a obuhvata karakteristike deteta (starost, tip CP, oštećenje fin motorike, druge bolesti, ponašanje i emocije, oštećenje vida, oštećenje sluha), negovatelja (opšte mentalno zdravlje, roditeljski stres, bračni status, porodične obrasce i socio-ekonomski status) i faktore okoline (lekovi koje dete uzima, školsko okruženje, usluge rehabilitacije, starost

supružnika, uticaj na porodični život i pomoć u kući) **(24)**. U studiji Kołtuniuk A i saradnika (2019) koja je obuhvatila 100 roditelja dece sa CP utvrđeno je da na funkcionisanje porodice utiču uzrast dece i mesto stanovanja, kao i nivo obrazovanja roditelja. Muški pol, bračni status, život u gradu i viši stepen formalnog obrazovanja u ovoj studiji povezani su sa višim nivoom zadovoljstva životom **(25)**. U studiji Sonune SP i saradnika (2021) procenjena je povezanost depresije i kvaliteta života majki dece sa CP. Uočeno je da QOL opada sa povećanjem stepena motoričke onesposobljenosti deteta, ali je povezan i sa domenima fizičkog i psihosocijalnog blagostanja **(2)**. U studiji Glinac A i saradnika (2017) nađeno je da majke dece sa CP imaju lošiji QOL u odnosu na majke dece tipičnog razvoja u svim ispitivanim domenima. Lošiji stepen motoričkog postignuća dece je negativno uticao na društveno funkcionisanje, dnevne aktivnosti, roditeljsko funkcionisanje, ukupan QOL majki, kao i porodično funkcionisanje **(26)**. Druga studija, sprovedena u Indiji, u kojoj je učestvovalo 100 dece sa CP uzrasta 3-10 godina nađeno je da je QOL dece i njihovih roditelja bio narušen, odnosno 33% dece je imalo dobar, 22% blago narušen, a 45% umereno do značajno narušen QOL **(27)** što utiče na sveukupni porodični kvalitet života. U studiji koja je pratila porodice adolescenata sa CP i one sa mladim osobama tipičnog razvoja, uočena je razlika u

stepenu funkcionisanja porodice, zadovoljstva životom i socijalnoj podršci **(28)**. U studiji Schertz M i saradnika (2016) sprovedenoj u Izraelu, među porodicama sa različitim neurorazvojnim smetnjama, analiziran je porodični kvalitet života. Najveće vrednosti na upitniku za procenu FQOL su postignute u domenu porodičnih odnosa, a najniži u domenu finansijskog blagostanja, uočena je povezanost pojedinih socio-demografskih parametara sa porodičnim kvalitetom života **(12)**.

Veliki broj faktora utiče na kvalitet života dece sa CP, njegovih roditelja, braće, sestara i članova šire porodice. Poteškoće i izazovi sa kojima se sreću ove porodice mogu uticati i na narušen kvalitet porodičnog života. Prepoznavanjem potreba porodice, primenom različitih multidimenzionalnih upitnika u svim razvojnim periodima deteta, može se kreirati bolji pristup servisima podrške, rehabilitacije, kao i planirati aktivnosti u široj zajednici, u cilju poboljšanja porodičnog kvaliteta života.

ZAKLJUČAK

Primenom posebno dizajniranih upitnika za procenu porodičnog kvaliteta života mogu se dobiti korisne informacije za budući pravac delovanja, potporu svim članovima porodice i planiranje daljih terapijskih i drugih aktivnosti, u cilju osnaživanja porodice

LITERATURA

1. Wittenberg E, Saada A, Prosser LA. How illness affects family members: a qualitative interview survey. *Patient*. 2013;6(4):257-68.
2. Sonune SP, Gaur AK, Shenoy A. Prevalence of depression and quality of life in primary caregiver of children with cerebral palsy. *J Family Med Prim Care*. 2021;10(11):4205-11.
3. Dieleman LM, Soenens B, Prinzie P, De Clercq L, Ortibus E, De Pauw SSW. Daily parenting of children with cerebral palsy: The role of daily child behavior, parents' daily psychological needs, and mindful parenting. *Dev Psychopathol*. 2021;33(1):184-200.
4. Liu F, Shen Q, Huang M, Zhou H. Factors associated with caregiver burden among family caregivers of children with cerebral palsy: a systematic review. *BMJ Open*. 2023;13(4):065215.
5. Guimarães A, Pereira A, Oliveira A, Lopes S, Nunes AR, Zanatta C, Rosário P. Parenting in Cerebral Palsy: Understanding the Perceived Challenges and Needs Faced by Parents of Elementary School Children. *Int J Environ Res Public Health*. 2023;20(5):3811.
6. Raina P, O'Donnell M, Rosenbaum P, Brehaut J, Walter SD, Russell D, Swinton M, Zhu B, Wood E. The health and well-being of caregivers of

- children with cerebral palsy. *Pediatrics*. 2005;115(6):626-36.
7. Rosenbaum P. Family and quality of life: key elements in intervention in children with cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol*. 2011;53(4):68-70.
 8. Zuna N, Summers JA, Turnbull AP, Hu X, Xu S. Theorizing about family quality of life. In: Kober R, editor. *Enhancing the Quality of Life of People with Intellectual Disabilities: From Theory to Practice*. Vol. 41. Springer; Dordrecht, The Netherlands: 2010;241-78.
 9. Francisco Mora C, Ibáñez A, Balcells-Balcells A. State of the Art of Family Quality of Life in Early Care and Disability: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17(19):7220.
 10. Milićević, M. Kvalitet života porodica sa detetom sa ometenošću. *Beogradska defektološka škola* 2015;21(2):39-60.
 11. Lim Y, Seer M, Wong CP. Impact of cerebral palsy on the quality of life in patients and their families. *Neurology Asia*, 2009;14(1):27-33.
 12. Schertz M, Karni-Visel Y, Tamir A, Genizi J, Roth D. Family quality of life among families with a child who has a severe neurodevelopmental disability: Impact of family and child socio-demographic factors. *Research in developmental disabilities* 2016; 53: 95-106.
 13. Alnahdi GH, Alwadei A, Woltran F, Schwab S. Measuring Family Quality of Life: Scoping Review of the Available Scales and Future Directions. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(23):15473.
 14. Hoffman L, Marquis J, Poston D, Summers JA, Turnbull A. Assessing Family Outcomes: Psychometric Evaluation of the Beach Center Family Quality of Life Scale. *J. Marriage Fam*. 2006;68:1069-83.
 15. Brown RI, Kyrkou MR, Samuel PS. Family quality of life. In: Rubin IL, Merrick J, Greydanus DE, Patel DR, editors. *Health Care for People with Intellectual and Developmental Disabilities across the Lifespan*. Springer; Basel, Switzerland;2016: 2065-82.
 16. Brown I, Brown RI, Baum NT, Isaacs BJ, Myerscough T, Neikrug S et al. (2006). *Family Quality of Life Survey: Main caregivers of people with intellectual or developmental disabilities*. Toronto, ON, Canada: Surrey Place Centre.
 17. World Health Organization . (2004). The World Health Organization quality of life (WHOQOL) - BREF, 2012 revision. World Health Organization. Available from: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/77773>
 18. Poston D, Turnbull A, Park J, Mannan H, Marquis J, Wang M. Family quality of life outcomes: A qualitative inquiry launching a long-term research program. *Mental Retardation* 2003; 41(5):313-28.
 19. Park J, Hoffman L, Marquis J, Turnbull AP, Poston D, Mannan H et al. Toward assessing family outcomes of service delivery: Validation of a family quality of life survey. *Journal of Intellectual Disability Research* 2003; 47(4/5):367-84.
 20. Beach Center Family Quality of Life Scale. Available from: <https://beachcenter.lsi.ku.edu/sites/default/files/inline-files/1.%20Beach%20Center%20Quality%20of%20Life%20Scale.pdf>
 21. Milićević M, Nedović G. Povezanost porodičnog kvaliteta života i participacije u porodičnim aktivnostima dece s cerebralnom paralizom i dece tipičnog razvoja-komparativna studija. *Beogradska defektološka škola*, 2017;23(2):41-64.
 22. Rillotta F, Kirby N, Shearer J, Nettelbeck T. Family quality of life of Australian families with a member with an intellectual/developmental disability. *J Intellect Disabil Res*. 2012;56(1):71-86.
 23. Švraka E, Loga S, Avdić D, Fazlagić JB. Health promotion in families who have children with intellectual and developmental disabilities. *Journal of Health Sciences*, 2011;1(1):56-60.
 24. Tseng MH, Chen KL, Shieh JY, Lu L, Huang CY, Simeonsson RJ. Child characteristics, caregiver characteristics, and environmental factors affecting the quality of life of caregivers of children with cerebral palsy. *Disabil Rehabil*. 2016;38(24):2374-82.
 25. Kołtuniuk A, Rozensztrauch A, Budzińska P, Rosińczuk J. The Quality of Life of Polish Children with Cerebral Palsy and the Impact of the Disease on the Family Functioning. *J Pediatr Nurs*. 2019;47:75-82.
 26. Glinac A, Matović L, Delalić A, Mešalić L. Quality of life in mothers of children with cerebral palsy. *Acta clinica Croatica*, 2017;56(2):299-307.

27. Surender S, Gowda VK, Sanjay KS, Basavaraja GV, Benakappa N, Benakappa A. Caregiver-reported health-related quality of life of children with cerebral palsy and their families and its association with gross motor function: A South Indian study. J Neurosci Rural Pract. 2016;7(2):223-7.

28. Magill-Evans J, Darrah J, Pain K, Adkins R, Kratochvil M. Are families with adolescents and young adults with cerebral palsy the same as other families? Dev Med Child Neurol. 2001;43(7):466-72.

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Autori navode da prilikom sprovođenja ovog istraživanja i obrade rezultata nisu imali sukob interesa.

AUTOR ZA KORESPONDENCIJU:

prof.dr Rastislava Krasnik, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.

e-mail: rastislava.krasnik@mf.uns.ac.rs

tel.: 021 488 444 lok. 403

PREDATO U ŠTAMPU: 17.1.2023.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 2.2.2023.